

Diseño de una plataforma digital mediante Business Model Canvas, aplicada en microempresas de Orizaba, Veracruz

B. Rojas Acevedo¹, E.A. Romero Flores², N. Ortega Petterson³, G. Cabrera Zepeda⁴, M. Panzi Utrera⁵

Autor 1, Licenciatura, Ingeniería Administrativa, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba. Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación. Oriente 9, Emiliano Zapata sur C.P. 94300, Orizaba, Veracruz.

**bethroac@gmail.com*

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se realizó un estudio detallado del Business Model Canvas para la construcción de modelos de negocio formales en microempresas dedicadas a la comercialización, manufactura y producción de bienes o servicios en Orizaba, Veracruz. El proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma que permita la construcción del modelo de negocios de forma dinámica y comprensible a cada tipo de microempresario, se establecieron ítems de acuerdo con los factores de cada segmento y se incorporaron tendencias para la aplicación de tecnologías y sistemas de comunicación. La plataforma incorporo ítems en cada segmento del modelo, para identificar posibles mejoras en el servicio al cliente, en la propuesta de valor y principalmente al comercializar sus bienes o servicios. Se utilizaron diversas herramientas digitales gratuitas para la aplicación de una prueba piloto mediante formularios, entrevistas y colaboración bilateral para obtener prototipos de modelos de negocio formales, integrando tecnologías en el desarrollo de sus actividades.

Palabras clave: *Business Model Canvas, Microempresas, Plataforma digital, Tecnologías.*

Abstract

A detailed study of the Business Model Canvas was carried out for the construction of formal business models in microenterprises engaged in the marketing, manufacturing and production of goods or services in Orizaba, Veracruz. The project consisted of the development of a platform that allows the construction of the business model in a dynamic and understandable way for each type of microentrepreneur; items were established according to the factors of each segment and trends were incorporated for the application of technologies and communication systems. The platform incorporated items in each segment of the model, to identify possible improvements in customer service, in the value proposition and mainly to market their goods or services. Several free digital tools were used for the application of a pilot test through forms, interviews and bilateral collaboration to obtain prototypes of formal business models, integrating technologies in the development of their activities.

Key words: *Business Model Canvas, Microenterprises, Digital platform, Technologies.*

Introducción

El Business Model Canvas es una herramienta que permite generar e identificar valor en un modelo de negocios. Es a través de estos 9 segmentos que lo componen que formaliza los procesos, recursos y actividades que influyen en el desarrollo de las empresas. Existen diversas propuestas para elaborar un modelo de negocios, pero la más utilizada es la integrada por Osterwalder & Pigneur

[1] el cual se centra en cuatro áreas principales: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica en un diagrama de 9 divisiones.

Figura 1. Modelo de negocios Canvas

Es mediante el modelo Canvas que se identifican propuestas de valor, la relación que tienen con sus clientes y el comportamiento del mercado. Cada una de las microempresas interactúa con sus clientes, Utilizando los recursos disponibles, por lo tanto, la incorporación de un modelo de negocios establecido identificara las fortalezas y debilidades de la empresa y las oportunidades y amenazas del entorno que las rodea. Por ello a través del manejo de la información y de la estructura económica de cada microempresa se utilizarán herramientas tecnológicas para la integración de sus segmentos. Motivo por el cual se busca generar conocimiento para la toma de decisiones asertivas con respecto al mercado y la innovación en los modelos de negocio ya existentes.

Por otra parte, la incorporación de herramientas digitales dentro del caso de estudio proporciona bases para digitalizar los negocios. Considerando así el uso de tecnología, como una estrategia para potencializar la comercialización en las microempresas y mantener presencia en el mercado.

Metodología

Planteamiento del problema

Actualmente existen muchas microempresas que no cuentan con un modelo de negocios establecido, debido a la falta de bases administrativas o por su característica de ser negocios en los que se combina la necesidad y el emprendimiento.

La importancia y el alcance del estudio de las microempresas radica en qué representan la mayoría de las unidades económicas de nuestro país y a su vez representa fuentes formales de trabajo que contribuyen al Producto Interno Bruto. [2] Por tal motivo se ve la necesidad de contribuir a su desarrollo empresarial indagando en las problemáticas que enfrentan actualmente.

El entorno actual de las microempresas está marcado por diversas problemáticas que han venido arrastrando con los años y las cuales se han incentivado por las diversas restricciones del panorama actual. Hoy en día enfrentamos una crisis económica, social y de salud pública que trajo consigo nuevos parámetros al momento de interactuar y comercializar sus productos. Incluso los hábitos de consumo han cambiado, por lo tanto, es necesario formalizar un modelo de negocios que pueda enfrentar estos nuevos criterios de venta y servicio. Respondiendo así a las nuevas tendencias de cambio y prestación de servicios.

Objetivo

Desarrollar una plataforma web que permita la construcción de los modelos de negocios para fortalecer la propuesta de valor en las microempresas.

Para el desarrollo de este proyecto se emplearon 3 etapas, la primera consiste en clasificar a las Mipymes de acuerdo con los criterios establecidos al número de trabajadores, sector y giro comercial e identificar las problemáticas y limitantes que condicionan sus actividades.

La estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo con la Ley esta descrita mediante la siguiente clasificación. [3] Para el caso de estudio se aplicará la prueba dentro de microempresas de la región.

Tabla 1. Estratificación de las Mipymes.

Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores
Micro	Todas	Hasta 10
	Comercio	Desde 11 hasta 30
Pequeña	Industria/ Servicios	Desde 11 hasta 50
	Comercio	Desde 31 hasta 100
Mediana	Servicios	Desde 51 hasta 100
	Industria	Desde 51 hasta 250

En la segunda etapa se diseñó el instrumento, el cual está constituido por 50 ítems que integraran cada segmento del lienzo. Se describen los segmentos y sus características esenciales. Durante esta etapa se integran las pantallas de interfaz de la plataforma digital y su explicación.

La tercera fase radica en la recolección de la información mediante la interfaz de la plataforma. Se mostrará parte de su construcción y se ejemplificará un prototipo de negocio obtenido.

Figura 2. Metodología del proyecto.

Resultados y discusión

Etapa 1. Análisis del entorno

La importancia del análisis del entorno de una empresa radica en la importancia de sobrevivir y de conocer el mercado. Por ello múltiples compañías realizan un análisis previo de variables macroeconómicas y microeconómicas que condicionen las operaciones y el desarrollo empresarial. La herramienta que se utilizó para analizar el entorno fue una entrevista con el dueño o encargado de cada una de las microempresas para conocer la situación real que estaban enfrentando. Es por medio de esta interacción que se recopilan los datos específicos de cada una de las organizaciones. Mediante la entrevista a través de Google Forms se recopiló la información que clasificaría a cada

una de ellas dependiendo el número de trabajadores, sector, giro comercial, inicio de operaciones y las principales problemáticas que considera afectan sus operaciones.

Por lo tanto, se realizó una prueba piloto integrando la participación de 10 Mipymes. De esta prueba se obtuvo la siguiente clasificación y estratificación.

Se observa que la muestra corresponde en un 90% a ser microempresas y solo un 10% resulta ser una pequeña empresa. A su vez se identificó su giro comercial y el sector al cual pertenecen.

Figura 3. Giro comercial

Figura 4. Sector comercial

De la aplicación de dicho instrumento se obtienen las siguientes problemáticas en cuestión:

- Desplazamiento del mercado.
- Pérdida de mercado.
- Baja en la demanda.
- Aumento en los costos.
- Invisibilidad del negocio.
- Fallas en la comunicación interna.
- Rotación del personal.

Es mediante este análisis del entorno que se identifican puntos de coincidencia al momento de interactuar y comercializar sus productos o servicios ya que estaban acostumbrados a entregar directamente el servicio o producto dentro de un espacio físico.

Otro factor por considerar es la falta de canales de distribución alternos al no ser considerarlos una necesidad primordial dentro de su esquema de negocio. Aunado a lo anterior se observa una falta de servicios adicionales que complementen su propuesta. Pocas cuentan con herramientas digitales o de comunicación para establecer su presencia en el mercado y abarcar su segmento de clientes. Por ello se recalca el beneficio de crear una plataforma digital accesible y amigable con el usuario de manera que se facilite la comprensión de cada uno de los segmentos del modelo Canvas y permita la elaboración del modelo de negocios para impulsar la propuesta de valor y generar una ventaja competitiva.

Etapa 2. Diseño del instrumento

A pesar de que Osterwalder & Pigneur, autores originales del Business Model Canvas ofrecen una guía sobre el llenado del modelo, no existe una retroalimentación al momento de integrar el lienzo. En esta aplicación se realizó un análisis de cada segmento y se identificaron variables que podrían

ser de ayuda para el microempresario para realizar un modelo de negocios innovador y competitivo con respecto al mercado utilizando tecnologías disponibles y herramientas digitales de menor costo.

Posteriormente se analizaron las características y funciones de cada segmento y se generaron los 50 ítems que integran el cuestionario orientando de una manera clara y sencilla todo el proceso de construcción del modelo de negocios. Con la participación de estas unidades de negocio se valida el cuestionario base para el modelado de la plataforma. En cuanto a cada uno de los segmentos que lo integra se observó lo siguiente.

Propuesta de valor

Este primer segmento del modelo se puede explicar mediante 3 cuestiones simples ¿Qué?, ¿A quién? y ¿Para qué? Responder estas incógnitas permitirá a las microempresas identificar la diferencia de su valor, sus clientes potenciales y la diferencia con respecto a su competencia. El objeto clave de este apartado es una propuesta innovadora y realista. A su vez se clasificó el valor que proporcionan a sus clientes y las necesidades que satisface de cada uno.

Segmento de clientes

En este apartado se agregaron ítems con respecto al cliente final de la propuesta de valor, la importancia de sus acciones con respecto al servicio al cliente y la frecuencia de consumo. Así como la segmentación del mercado y el rango de edades de consumo.

Canales

Es mediante este segmento que se identifica el mecanismo a través del cual la empresa entrega su propuesta de valor al cliente sea de carácter físico o visual. Una función clave del canal de distribución es la promoción y contacto sea en las negociaciones o en el intercambio de las transacciones. [4] En definitiva, es el conjunto de procesos que intervienen en la transferencia del producto o servicio en cuestión. Dentro de la estructura de la plataforma se incorporaron canales de comunicación, con la finalidad de sustentar el uso de herramientas tecnológicas.

Relaciones con el cliente

El cuarto apartado del modelo es primordial para el desarrollo de cada unidad de negocio, radica en la importancia, el buen manejo y las estrategias que aplica cada microempresa para garantizar una buena atención al cliente. La plataforma permitió una jerarquización de las tendencias de cada microempresario en el grado de importancia de sus relaciones con el cliente. Así como alternativas y medios de comunicación efectivas con el cliente.

Fuentes de ingresos

En este apartado se engloban los ingresos recibidos por cada unidad de negocio en la práctica y manejo de sus actividades de su propuesta de valor. Es durante este apartado que se incorpora tendencias de pago, alternativas de pago y se cuestiona la viabilidad de cada una y de su posible aplicación dentro del esquema de negocio.

Recursos clave

Definido por todos aquellos bienes físicos, intelectuales y humanos. Considerados por la empresa sustanciales para el desarrollo de sus actividades y elaboración de propuestas de valor.

Actividades clave

Múltiples acciones realizan las empresas para el funcionamiento del modelo, el objetivo de este segmento es determinar cuáles son esenciales para la propuesta de valor por tal motivo realizar su jerarquización, por lo tanto, conducir sus estrategias y objetivos con respecto a ellas.

Asociaciones clave

En este penúltimo segmento del modelo se establecen todas aquellas relaciones o asociaciones que cada unidad de negocio integra en sus actividades, por medio de sus socios o proveedores que proporcionen recursos o actividades clave para el desarrollo de la propuesta.

Costos

Entendido como la suma de erogaciones para la adquisición de un bien o servicio, con intención de que genere ingresos en un futuro. [5]Este segmento recopila cada uno de los costos con referencia a la propuesta de valor de cada unidad de negocio. Permitiendo así la jerarquización de la distribución del gasto económico y su aplicación en el modelo.

Etapa 3. Recolección de la información.

En esta última etapa se presenta el diseño y la interfaz de la plataforma en la cual se describen sus componentes y funciones de manera que genere los modelos de negocio de una manera más sencilla y específica. Con la finalidad de obtener mediante la plataforma digital ese grado de interacción y retroalimentación del modelaje del prototipo.

Aunado a lo anterior se implementó un registro de las microempresas, con la finalidad de integrar su información y comenzar el diseño del modelo de negocios. Después de crear una cuenta de acceso se realizará la clasificación de las microempresas, abarcando su giro, sector y actividad en el registro de la plataforma.

Figura 5 Interfaz de inicio

Figura 6. Registro en la plataforma.

Posteriormente al registro se presenta la siguiente pestaña en la cual se integra cada uno de los segmentos del lienzo canvas. Aquí se obtiene el cuestionario de cada segmento, al ingresar a cada uno de los apartados. Conforme se obtengan las respuestas el sistema agregara al modelo cada una de las cuestiones.

Figura 7. Lienzo del modelo

A continuación, se ejemplificará un ítem del cuestionario para su ejemplificación. Al lado izquierdo del lienzo se encuentra la opción de ingresar al cuestionario. Tomando en consideración el tiempo y las actividades por realizar, se activó la función de salvaguardar las respuestas en cada inicio de sesión para facilitar la construcción del modelo en diversas sesiones.

Figura 8. Ítem Segmento de clientes

Es mediante este cuestionario que se construye de una manera didáctica y sencilla cada uno de los apartados del modelo, permitiendo así la integración de modelos de negocio más formales y establecidos. Cumpliendo así con el objetivo principal de este proyecto, propiciar a cada uno de los microempresarios bases administrativas, para tomar mejores decisiones que beneficien a la organización y promuevan en si el desarrollo económico, la permanencia en el mercado y su ventaja competitiva. Una vez efectuada la prueba piloto de esta plataforma se obtiene el siguiente prototipo de modelo de negocio.

Figura 9. Modelo de negocio

Por medio de la participación voluntaria de 10 microempresas, que de acuerdo con su integración y participación validaron la plataforma se obtuvieron los siguientes resultados.

Propuestas de valor de acuerdo con cada unidad de negocio, lo que permitió posteriormente a la prueba piloto realizar una retroalimentación sobre los modelos de negocios.

El segmento de clientes engloba al público en general, pocas tienen un segmento de mercado establecido y su canal de distribución se condiciona prácticamente a su local físico.

Los canales de comunicación con el cliente integran diversas tecnologías, mas solo el 60% de esta prueba considera utilizarlas como estrategia de fidelización con el cliente.

En el desarrollo de sus actividades clave y su jerarquización se presenta un arduo trabajo manual y técnico sobre las propuestas de valor.

Aunado a lo anterior considerar asociaciones y recursos clave, son obtenidos directamente del medio que los rodea, pocas tienden a asociarse o contar con algún convenio que permita un mayor alcance de sus actividades.

Finalizando así con la estructura de costos y fuentes de ingresos, cada una de ellas menciono los costos e ingresos de sus propuestas de valor, coincidiendo la mayoría en que sus propuestas de valor engloban los costos fijos y variables de cada unidad de negocio.

Conclusiones

Por lo tanto, al aplicar estas herramientas se concluye que las microempresas necesitan fundamentar sus propuestas de valor para con ello desarrollar o identificar aquella ventaja competitiva que les permita establecerse en un mercado tan competitivo y promover así su desarrollo económico.

Del diseño y aplicación de esta plataforma digital se obtienen diversas propuestas de valor que permiten a los microempresarios potencializar sus actividades. En conjunto con herramientas tecnológicas y de comunicación permitirán un mayor alcance de su propuesta para diversos segmentos de mercado.

Es mediante este análisis que se concluye que no se necesita una gran inversión para reforzar una propuesta de valor siempre y cuando se determinen o se evalúen cada factor del modelo de negocios y se obtenga información primordial para la toma de decisiones y se cumpla así con el objetivo de crear mejores oportunidades y lograr una buena impresión en el cliente.

Aun cuando cada una de las microempresas tiene características particulares mediante este ejercicio se permitió encontrar similitudes al momento de identificar sus problemáticas por tal motivo se pretende se pretende contribuir mediante esta herramienta tecnológica en el desarrollo económico de cada unidad de negocio propiciando las bases administrativas y la identificación de mejoras continuas dentro del modelo y su propuesta.

Referencias

- [1] A. Osterwalder y. Pigneur, *Business Model Generation*, Barcelona, España: Centro Libros PAPP, S. L. U, 2010.
- [2] INEGI, «Censos Economicos,» México, 2019.
- [3] «Diario Oficial de la Federación,» 30 Junio 2009. [En línea]. Available: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5096849&fecha=30/06/2009.
- [4] P. Kotler y G. Armstrong, «Marketing,» Pearson Educación, 2007, p. 768.
- [5] D. Ramírez Padilla, «Conceptos, clasificaciones y comportamiento de los costos,» de *Contabilidad Administrativa*, 8 ed., Ciudad de México, McGraw-Hill Interamericana, 2018, p. 36.